

SANCTUARISATION SOUS AUGUSTE DE LA CITE ARVERNE AGRANDIE SUR LES VELLAVES, LES AMBIVARETES ET LES ELEUTETES

P. Loiseau

L'acte de fondation du sanctuaire réside dans l'aménagement de son enceinte sacrée, qui établit d'emblée une frontière intangible entre les espaces situés, respectivement, à l'extérieur et à l'intérieur de l'enceinte, entre le monde profane et sacré¹.

« Nomine Vernemetis voluit vocitare vetustas, quod quasi fanum ingens gallica lingua refert »².

Résumé

Deux méthodes toponymiques convergent pour montrer que lors de la fondation d'*Augustonemetum*, capitale des Arvernes, le territoire de la cité fut agrandi aux dépens de trois cités voisines : les Vellaves, les Ambivarètes et les Eleutètes. 1. La méthode régressive donne accès aux frontières des trois cités, à la répartition du territoire des Ambivarètes entre les Arvernes et les Eduens, et à la répartition du territoire des Eleutètes entre les Arvernes et les Rutènes. 2. La recherche des sites géosymboliques met en évidence un *nemetum* qui sanctuarise les agrandissements territoriaux de la cité. Cette enceinte frontalière destinée à consacrer une réforme territoriale répond à la même fonction que trois autres attestées en Gaule sous le nom de *Vernemetum*. Le sanctuaire frontalier revêt une forme triangulaire et harmonieuse qui respecte les exigences d'un cosmos. Placé sous le signe du lien, **sino*, il est patronné par deux divinités, *Arvernos* et *Mogons*, révélées par les toponymes AUVERS, MONGON, MONTGOND et MONTGY. Une dialectique toponymique du point, **sino* et de la ligne, **sinto*, se rapporte directement aux alignements de sites. Le nom du site géosymbolique de MEJENSAC, contient **Magentios*, le nom de l'agrandissement en langue gauloise. La divinité **Santios* du PUY DE SANCY réunit géographiquement *Augustonemetum* à l'*oppidum* vellave de Rochelambert et à l'*oppidum* ambivarète de Viermeux. *Arvernos*, *Dumias* et *Santios* sont indéniables à des surnoms du même dieu gaulois *Lugus*, plus tard interprété en *Mercurius*.

Mots-clés :

Auguste, *Augustonemetum*, réforme territoriale, alignement de sites géosymboliques, sanctuaire, *nemetum*, *vernemetum*, Arvernes, Ambivarètes, Eleutètes, *Arvernos*, *Santios*, *Sino*, *Sinto*, *Mogontios*, *Mogons*, *Mercurius*.

¹ Brunaux, 2000, cité par Poux, 2015, §17.

² Fortunat, de *Basilica Vincentii Vernemetis* (Liv. 1, Ch. 9).

Summary

Sanctuarisation in the time of *Augustus* of the *Arverni* city enlarged on the *Vellavi*, *Ambivareti* and *Eleuteti*.

Two toponymic methods converge to show that at the founding of *Augustonemetum*, capital of the *Arverni*, the city's territory was expanded at the expense of three neighboring cities: the *Vellavi*, the *Ambivareti*, and the *Eleuteti*. 1. The regressive method reveals the borders of the three cities, the division of *Ambivareti* territory between the *Arverni* and the *Aedui*, and the division of *Eleuteti* territory between the *Arverni* and the *Ruteni*. 2. The search for geosymbolic sites highlights a *nemetum* that sanctify the city's territorial expansions within a border enclosure. The border enclosure, intended to consecrate the territorial reform of the cities, served the same function as three other reforms attested in Gaul under the name *Vernemetum*. The border sanctuary took on a harmonious triangular form that respected the requirements of a cosmos. It was patronized by a deity named *Arvernos* and placed under the sign of the link, **sino*. A toponymic dialectic of the point, **sino*, and the line, **sinto*, relates directly to the alignments of sites. Among the geosymbolic sites, MEJENSAC, **Magentiacon*, confirms the expansion in the Gaulish language. MONGON, MONTGY, and MONGY implicate the polis deity **Mogons* in the guarding of borders. A deity **Santios* of the PUY DE SANCY, geographically unites *Augustonemetum* with the *Vellavi oppidum* of Rochelambert and the *Ambivari oppidum* of Viermeux. *Arvernos*, *Sinos*, and *Santios* can be identified with epithets of the same Gaulish god, *Lugus*, later interpreted as *Mercurius*.

Introduction

Les cartes qui présentent les frontières des cités gauloises ont été établies par régression d'après les diocèses primitifs en validant comme antiques les frontières désignées comme telles par la toponymie gauloise³. Elles présentent donc l'état de la Gaule gallo-romaine sous l'Empire. Engagée à partir de 27 av JC, la réorganisation d'Auguste fut terminée vers 9 av JC par le recensement des hommes et des terres⁴. Elle instaurait un système de cités-états aux gouvernements autonomes, et aux frontières dûment balisées, où le pouvoir romain se limitait à lever les impôts, à maintenir l'ordre public et à assurer la sécurité des frontières. Ceci n'implique pas que les territoires des cités étaient restés inchangés depuis l'indépendance⁵. En ce qui concerne les Arvernes, il serait particulièrement faux d'assimiler la carte gallo-romaine à celle de l'indépendance parce que certaines cités voisines citées par César disparaissent après la réorganisation de la Gaule. Une étude de la fondation de la cité arverne sous Auguste ne peut pas échapper à la question de la continuité territoriale.

De précédents travaux ont montré comment, sous l'indépendance, plusieurs fondations successives des Arvernes avaient procédé à des marquages territoriaux géosymboliques par le moyen d'alignements de sites destinés à fixer à leur croisement l'emplacement de nouveaux hauts lieux politiques. Après son emploi lors de la fondation de l'*oppidum* de Corent, cette pratique fut perfectionnée lors de la fondation de l'*oppidum* de Gondole : une double enceinte symbolique fut constituée, destinée à protéger l'ensemble de la cité, l'une périurbaine englobée par l'autre, frontalière. Lors de la fondation d'*Augustonemetum*, le même moyen de création de sites géosymboliques en réseau fut utilisé pour insérer la capitale gallo-romaine dans un sanctuaire périurbain de forme rectangulaire dont *Augustonemetum* représentait l'un des angles⁶. La question est posée de l'existence sous Auguste d'une deuxième enceinte symbolique destinée à sanctuariser les frontières, analogue de celle qui fut créée à la fondation de l'*oppidum* de Gondole.

³ Régnier et Drouin, 2012, p. 206.

⁴ Van Andringa, 2015.

⁵ Auvérin et Deru, 2022. Ainsi la carte nommée « Cités gallo-romaines » de la Carte Archéologique de la Gaule qui cartographie explicitement la cité arverne et la cité vellave.

⁶ Loiseau, 2024.

Aucune méthode ne semblant capable d'apporter à elle seule une réponse fiable à la question de l'évolution du territoire de la cité, la recherche présentée ici procède des deux méthodes. Une première recherche par la méthode régressive classique poussée à une échelle très fine jusqu'au niveau des cantons antiques, conduit à proposer une évolution de l'état du territoire arverne sous l'empire par l'intégration des cités voisines. Une deuxième recherche originale et indépendante de la première recherche si un réseau de sites géosymboliques dépendant d'*Augustonemetum* ne mettrait pas en évidence une enceinte frontalière symbolique. Par-là, nous accèderions à de nouvelles connaissances sur les contours de la cité capables de valider ou non la première approche, et aptes à apporter des renseignements originaux sur la fondation augustéenne.

Les petits voisins des Arvernes

Au sud des Arvernes, les **Eleutètes** ne sont mentionnés qu'une seule fois par César, au moment où il décrit la composition ethnique de l'armée gauloise de secours à *Vercingetorix*. Partant des Arvernes, il cite d'emblée les Eleutètes puis les autres cités d'Ouest en Est : *Arvernīs adjunctis Eleutetis, Cadurcis, Gabalis, Vellaviis qui sub imperio Arvernorum esse consuerunt*⁷. Le nom des Eleutètes, équivalent de celui des Helvètes, est composé de *eluo*, « nombreux, multiple » et *teuto-*, « peuple, tribu ». J.-L. Boudartchouk suppose que les Eleutètes furent l'un des peuples sous pouvoir des Arvernes que *Vercingetorix* lança contre les Helviens de la Province romaine lors de la guerre des Gaules. Ce peuple n'a pas été situé géographiquement de façon précise et l'absence de toute mention des Eleutètes sous l'empire laisse supposer qu'ils furent incorporés dans la cité arverne après la conquête. « La disparition des Eleutètes en tant qu'entité politique intervenant peut-être lors du recensement des Gaulois ordonné

par Auguste au *conventus* de Narbonne en 27 av. J.-C., on pense en effet traditionnellement que c'est à ce moment que fut décidée la réorganisation des provinces des Gaules »⁸. J.-L. Boudartchouk attribue pour territoire aux Eleutètes l'ancien comté carolingien du Carladez, situé dans le sud du Cantal⁹ à cheval sur le département de l'Aveyron. F. Trément place les Eleutètes dans la « pointe » du département du Cantal entre Aveyron et Lozère, autour du village de LIEUTADES, dont le nom dérive de celui de ce peuple¹⁰. Mais de tout temps, les Eleutètes avaient été mentionnés aussi entre les Cadurques et les Lémovices, dans le nord du Lot ou aux confins du Lot et du Cantal sous le nom d'Eleuthères Cadurques¹¹. Leur capitale est inconnue. Si Lieutadès fut une ville des Eleutètes, tout porte à croire qu'elle n'en fut pas la capitale. La géographie et la continuité historique voudraient que ce fut le *castellum* de Carlat. Une étude toponymique et historique détaillée restitue le territoire des Eleutètes conformément aux opinions des auteurs précédents. Il était constitué d'une dizaine de petits cantons antiques qui furent partagés sous Auguste entre les Lemovices (Xaintrie Noire), les Rutènes (Viadène et Barrès) et les Arvernes (Saint Urcize, pays de Lieutadès¹², Brezons et Pierrefort, Carladès, vallées de la Cère, vallée de la Jordanne, Cantalès, Veinazès et Pays de Maurs (Fig. 1).

Au nord des Arvernes, les **Ambivarètes** se tenaient selon César dans l'orbite des cités Eduenne et Ségusiave. Le nom des Ambivarètes, restitué **Ambiuoretoi*, se décompose en *ambi-* « autour, des deux côtés » et d'un terme *uoret-*, « secours »¹³, dont on ne sait s'il pourrait faire allusion à celui qu'ils fournissaient à leurs voisins, à moins qu'ils ne l'aient attendu d'eux. Loin d'être seulement cantonnés autour d'Ambierle (Loire) entre les cités éduenne et ségusiave¹⁴, il faut les situer principalement dans le département de l'Allier entre les

⁷ DBG VII, 75.

⁸ Trément et al., 2007.

⁹ Boudartchouk, 2002, pp. 97-99.

¹⁰ Selon le linguiste Raymond Sindou (Trément et al., 2007, p 101).

¹¹ Dans la carte dessinée en 1870 par Erhard Schielbe pour l'Histoire de Jules César de Napoléon III.

¹² Avec Jabrun et Cézens. Les limites toponymiques détaillées correspondantes ne font pas l'objet de cet article.

¹³ Delamarre 2019, p. 53.

¹⁴ Une position imaginée suite au rapprochement fautif entre le nom d'Ambierle et le nom des Ambivarètes. Ambierle relève d'une étymologie sans rapport avec le nom des Ambivarètes, la forme

Fig. 1- La cité arverne de l'indépendance gauloise et son agrandissement à l'époque gallo-romaine

Les cités des Ambivarètes et des Eleutètes furent démembrées, et la cité vellave annexée sans modifications territoriales (infographie P. Loiseau)

Eduens, les Bituriges et les Arvernes¹⁵. Ils occupaient les Monts du Bourbonnais et toute la vallée de la Besbre entre Loire et Allier¹⁶, ainsi qu'une petite partie de la rive gauche de l'Allier. Ce territoire donna lieu historiquement aux archidiaconés de Souvigny et de Cusset du premier diocèse de Clermont, coincés entre les diocèses de Lyon, Autun et Bourges. Ces deux petits archidiaconés se révèlent en effet surnuméraires par rapport à ceux de Clermont, Brioude, Billom et Saint Flour, qui sont les héritiers des *pagi* arvernes primitifs de Riom, Brioude, Billom et Tallende. L'*oppidum* de Viermeux a vocation de représenter la capitale des Ambivarètes sous l'indépendance gauloise. Au débouché de voies venant des Ségusiaves par la montagne bourbonnaise, l'*oppidum*, de 27 à 30 ha est entouré de deux enceintes qui comprennent un *murus gallicus*. Il est datable de la fin du II^e s et du début I^e s av JC¹⁷. C'est ainsi que D. Lallemand, l'inventeur de l'*oppidum* de Viermeux peut écrire : « De l'exploitation

croisée des données géographiques, numismatiques, céramologiques, linguistiques et historiographiques émerge l'existence d'un peuple établi au carrefour des trois grandes cités. Nous suggérons d'assimiler ce *pagus* aux Ambuarètes - Ambivarètes, peuple cité deux fois dans les Commentaires sur la Guerre des Gaules et connu pour s'être rallié à l'armée de secours gauloise avant la reddition d'Alésia en 52 av. J.C. »¹⁸. Tout comme pour les Eleutètes, l'absence de toute mention des Ambivarètes sous l'empire laisse supposer qu'ils furent incorporés dans la cité arverne après la conquête. L'étude détaillée des cantons antiques et de la toponymie de leurs frontières amène à considérer le territoire des Ambivarètes comme ayant été composé de sept petites régions autour de Viermeux, Deneuvre, Vouroux (Varennes sur Allier), Trézelle et Lubié (Lapalisse) dans l'Allier, Digoin dans la Saône et Loire, et Ambierle dans la Loire, selon une répartition entre les départements qui paraît reproduire le partage antique des Ambivarètes entre les cités arverne et éduenne (Fig. 1).

ancienne *Amberta* (cartulaires de Cluny et Savigny, 949) montrant qu'il s'agit d'**Ambe-o-ritum*, « le gué de la rivière » (Lacroix, 2003, p. 89).

¹⁵ Lallemand *et al.*, 2021, p. 55-56.

¹⁶ Thevenot, 1946, p. 121 ; Goninet, 1975, p. 83 ; Le Gall *et al.*, 1980, p. 47 ; Lallemand, 2021.

¹⁷ Lallemand, 2007.

¹⁸ Lallemand, 2008.

Les Arvernes avaient pour voisin un troisième petit peuple, mieux connu, les **Vellaves**. Sous l'indépendance gauloise, ils leur étaient inféodés¹⁹ au point que César considérait les Arvernes comme voisins des Helviens alors que les Vellaves les séparaient²⁰. Après la conquête, les Vellaves n'acquirent pas d'emblée l'indépendance. S'ils ne sont pas cités par Pline (23-79), c'est qu'ils furent maintenus sous la domination des Arvernes par Auguste lorsqu'il réorganisa la Gaule en 27 av. JC. Le premier site de la capitale des Vellaves fut probablement le petit plateau de Rochelambert, qui dut représenter leur *oppidum*. Un des sites archéologiques de cet *oppidum* est daté du milieu du I^{er} siècle av. JC., et présente un matériel proche du faciès de l'*oppidum* arverne de Gondole²¹. Un autre site est daté de la fin du II^e siècle au début du I^{er} siècle ap. JC²². Le site tout proche de Saint Paulien (1.8 km), occupé depuis la Tène D2, fut choisi pour bâtir la ville gallo-romaine, en principe simultanément à l'abandon de l'*oppidum*. Sans que l'on sache dater exactement ni l'un ni l'autre, l'avènement de la capitale gallo-romaine est proposé sous le règne d'Auguste²³. Néanmoins, le statut de capitale de *Ruessio* n'est attesté qu'au III^e siècle par les bornes milliaires. La faible distance entre l'*oppidum* et la ville gallo-romaine fait supposer que les deux sites portèrent le même nom de *Ruessio*, étymologiquement **Ro-uidtu*, « Grande Science »²⁴. Ce n'est qu'avec la réforme de Dioclétien, à la fin du III^e siècle, que les Vellaves furent élevés au rang de cité libre rattachée à l'Aquitaine Première. Toute latitude subsiste donc concernant le site précis du chef-lieu entre le règne d'Auguste et le III^e siècle. Pendant cet intervalle, les Vellaves qui avaient été une cité inféodée aux Arvernes restèrent vraisemblablement réduits au rang d'un de ses *pagi*.

¹⁹ *Velauni qui sub imperio Arvernorum esse consuerant* (César, BG VII, 75). « Les Vellaves, qui faisaient partie naguère de la nation des Arvernes, mais qui, aujourd'hui, sont indépendants » (Strabon Géographie, IV, 2, 2).

²⁰ BG VII 8.

²¹ Izac *et al.*, 2017, p. 479.

²² Kurzaj, 2007.

²³ Le début de l'urbanisation de la ville gallo-romaine de *Ruessio* remonterait au règne d'Auguste (Barras, 2004, p. 474).

L'agrandissement de la cité par *Arvernos*

Selon les attentes, une recherche fait découvrir de nombreux alignements non fortuits de sites géosymboliques, dont les intersections définissent la position de nouveaux sites. Seulement 11 de ces alignements seront détaillés ici pour concourir aux objectifs annoncés précédemment : la recherche des marqueurs d'un sanctuaire frontalier. La toponymie des nouveaux sites géosymboliques confinant aux limites du territoire met en évidence la participation de plusieurs divinités à la fondation augustéenne. Les alignements les plus caractéristiques mettent en cause une divinité du nom d'*Arvernos*. Il s'agit de deux lignes arrêtées aux frontières triples de la Cité avec les Bituriges et les Eduens à AVERMES (Allier), avec les Gabales à AUVERS (Chastel, Haute Loire), *Alvernus* (861), et avec les Rutènes à LES AUVERS (Labrousse, Cantal). Tous ces toponymes ont subi la dissimilation *Arv-* < *Alv-* < *Auv-*. F. Trément donne une interprétation par **(ad) Alvernus*, « (frontière pour aller vers les) Arvernes »²⁵. X. Delamarre propose **Arverna*, **Arvernon*, domaine(s) d'*Arvernos*²⁶. L'ethnique est repris sous la forme superlative au neutre pluriel à AVERMES, **Arvernisma*, « les domaines du Très Arverne »²⁷,

Les toponymes sur *Arvernos* sont en cause dans deux alignements de sites qui se rejoignent à AVERMES. Un premier alignement de 5 sites d'AUVERS à AVERMES traverse la cité de la frontière des Gabales à la frontière des Eduens sur une longueur de 170 km (ligne 1). Il part d'AUVERS qui est le point à partir duquel la frontière fut modifiée vers l'ouest pour annexer une partie du territoire des Gabales. Il met en cause les sites de Brioude, Puy d'Auger et Moissat, tous géosymboliques. Le site de

²⁴ Delamarre, 2012, p. 223-224.

²⁵ Trément *et al.*, 2007, p. 101 et p. 103.

²⁶ Delamarre, 2012, p. 63.

²⁷ Il est peu plausible qu'**Arvernisma* représente une divinité féminine qui serait alors une parèdre jusque-là non attestée d'*Arvernos*, ce qu'était *Belisma* pour *Belos/Belenos*.

BRIOUDE participe à l'axe fondateur du site d'*Augustonemetum* tandis que les sites de PUY D'AUGER et de MOISSAT sont deux angles du sanctuaire périurbain d'*Augustonemetum*, le dernier site exprimant l'agrandissement par le gaulois **Magentiacon*, « le domaine agrandi », donc « l'agrandissement ». Le caractère improbable de l'alignement ($P = 0.06$ ou 0.05 selon qu'on garde ou non le Puy d'Auger) démontre au besoin qu'il s'agit d'un artefact et non pas d'une coïncidence fortuite. Une partie de l'explication est forcément contenue dans le nom des sites. L'« agrandissement » jusqu'alors compris comme agrandissement de la ville en sanctuaire périurbain exprime d'une deuxième façon l'agrandissement de la cité vers le Nord (Fig. 2). La signification du superlatif à Avermes pourrait ressortir du fait que le site est commun à deux alignements qui partent chacun d'un site nommé **Arvernon* pour converger à **Avernisma*. La meilleure hypothèse pour Avermes semble donc être plutôt l'adjectif ethnique au superlatif, substantivé au neutre pluriel, soit « les affaires très arvernes », pour insister sur le changement de propriétaire.

En effet, le second alignement, lui aussi de 5 sites, court depuis LES AUVERS jusqu'à AVERMES, en traversant toute la cité de la frontière des Rutènes à celle des Eduens sur une longueur de 204 km (ligne 2). LES AUVERS se situe sur la frontière des Arvernes et des Rutènes à 2.7 km de BAZAYGUES (Taussac, Aveyron), un toponyme issu de *Basilica*, autre indicateur des frontières antiques, encore limitrophe de nos jours des départements du Cantal et de l'Aveyron. L'alignement franchit le massif cantalien à 400 m du Puy Mary (1783 m), deuxième point culminant du volcan cantalien, puis met en cause les sites géosymboliques du Puy de Montgy, du Puy de Dôme et du Marléon. Le nom du PUY DE MONTGY vient du gaulois **Mogontiacon*, « le domaine de *Mogons* », où il faut reconnaître la divinité poliade attestée dès la fondation de Corent dans la rivière et dans le Puy de MONNE, **Mogontia*, et dans l'inscription au *Deo Maro Moconti Victori* trouvé dans la *schlola d'Augustonemetum*²⁸. Le PUY DE DOME est le site du futur temple du *Mercurius Dumias*. La probabilité de

fortuité de cet alignement de sites, $P = 0.0012$, ne laisse aucun doute sur l'intention sous-jacente : il s'agit de faire consacrer par les deux divinités poliades *Dumias* et *Mogons* l'agrandissement du territoire arverne aux dépens des Ambivarètes et des Eleutètes.

Fig 2- L'agrandissement de la cité arverne par *Arvernos*

AUVERS, LES AUVERS, **Arvernon*, « l'Arverne » ; AVERMES, **Arvernisma*, « le domaine très arverne » ; LE MOULIN D'AOUST, **Mediolanum Augusti*, « le milieu accompli d'Auguste » ; MONGY, **Mogontiacon*, « le domaine de *Mogons* » ; Brioude alias SENOUIRE, **Sinoduron*, « la ville du lien » ; Moissat, **Magentiacon*, « le domaine agrandi », PUY D'AUGER, **Podium Auger*, « le Puy de l'augure » ; LE MARLEON, **Marolegion*, « le grand Lieu » (infographie P. Loiseau)

Sur la même ligne 2, Le MARLEON (Naves, Allier) est une butte qui marque la frontière des Bituriges et des Arvernes. Entre le « tureau » du Marléon et le plateau de Naves, la vallée de la Jeuze est un lieu de passage qualifié de « seuil » ou de « trouée », actuellement appelé COL DE NAVES, par où passent l'ancienne route nationale, le chemin de fer et l'autoroute Clermont-Bourges, toutes voies modernes

²⁸ Alfonso et al., 2020.

qui succèdent à la voie romaine de Clermont à Bègues, Chantelle et Bourbon-l'Archambault²⁹. Le nom du ruisseau de la JEUZE dérive de *Jove*, le locatif de *Jupiter*. En effet, une statue où le peuple vit Jupiter à cheval conservée à la mairie de Naves³⁰ provient peut-être du Col de Naves. Cette statue qui représente en réalité *Taranis* dans la scène du cavalier à l'anguipède fut implantée ici pour marquer le site géosymbolique frontalier septentrional de la fondation arverne dès l'avènement de l'*oppidum* de Gondole³¹. A 500 m, le nom du Marléon semble venir du gaulois **Marolegion*, « le grand lieu »³². Par ailleurs, son caractère géosymbolique est démontré par sa nature de noeud de lignes, car il se trouve aussi en alignement avec MOULIN D'AOUST (Saint Arcons d'Allier, Haute Loire) et le PUY D'AUGER (ligne 4). MOULIN D'AOUST est un site géosymbolique frontalier des Gabales impliqué dans la détermination du *nemetum* périurbain d'Auguste dont le référent implique l'interprétation en **Mediolanum Augusti*, et LE PUY D'AUGER, **Podium Augeri*, « le Puy de l'augure » est un angle déjà cité de ce *nemetum*³³. La probabilité que l'alignement (ligne 4) soit dû au hasard est $P = 0.01$.

AVERMES s'avère de nouveau constitutif du réseau géosymbolique frontalier d'*Augustonemetum* à travers un troisième alignement improbable (ligne 3, $P_3 = 0.06$) avec *Augustonemetum* par le chef de *pagus* RIOM, *Ricomagos*, « le marché rattaché ». Cet alignement explique clairement qu'*Arvernisma* est une création d'*Augustonemetum*. De ces trois lignes, il résulte qu'une des fonctions de la divinité *Arvernos* était de garder les frontières pour

le compte de la capitale. Il paraît vraisemblable de voir en *Arvernos* « le dieu majeur de la cité toute entière³⁴ », d'autant plus que son nom servira plus tard d'épithète au *Mercurius Arvernus*³⁵ *alias Mercurius Arvernorix*³⁶. Il s'agit donc bien du grand « *deus patrius* de la cité arverne, protecteur et gardien du territoire »³⁷, plus tard interprété dans le dieu romain Mercure. En revanche, jusqu'à la fondation d'*Augustonemetum*, les Arvernes ont caché ou révélé parcimonieusement le nom gaulois de leurs premières divinités poliades, sans doute par interdit sacré³⁸.

L'agrandissement de la cité par *Mogons*

Sur la ligne 2 précédente, le PUY DE MONTGY, **Mogontiacon*, fait partie d'un autre alignement entre MEJENSAC (Saint Martin sous Vigouroux, Cantal) à la frontière des Rutènes, et MONTGOND (Bellenaves, Allier) à la frontière des Bituriges, en passant le sommet du Puy de DOME (ligne 4, Fig. 3). D'une longueur de 166 km, l'alignement traverse entièrement le département du Puy de Dôme. Malgré une qualité d'alignement excellente, sa probabilité non négligeable d'être fortuit ($P = 0.24$ ³⁹) ne permet pas d'affirmer d'emblée son caractère d'artefact. L'intérêt de l'alignement est de relier le site dédié à *Mogons* au toponyme MEJENSAC où l'on reconnaît le gaulois **Magentiacon*⁴⁰, déjà présent à un angle de *nemetum* périurbain à MOISSAT, signifiant « l'agrandissement ». Malgré tout, il semble qu'on puisse raisonnablement accepter l'intention qu'une ligne signifiant l'agrandissement de la cité arverne vers le sud porte à son bout méridional le nom gaulois de l'agrandissement. L'alignement serait parrainé par Mercure *Dumias* et par la

²⁹ Fanaud 1966, p. 132 sqq.

³⁰ CAG, 90.

³¹ Loiseau, 2026a.

³² *Lego-*, thème nominal gaulois contenu dans le toponyme MARLENHEIM (Alsace), *Marilegio Villa*, *Marolegia*, *Marelegia*, gallois *lle*, « espace, lieu, région » (Delamarre, 2023, p 17), breton *L*, « lieu » (A. Deshayé), Lech'h, « lieu » (Dottin), thème *leg'h**, reposer (Lambert in Le Bolc'h ; 2020). La *Villa Merlegium* (838), séjour de l'empereur Lothaire, vient de *Marolegio* (site internet « Vous voyez le topo ». Aout 2020).

³³ Loiseau, 2026b.

³⁴ Cléménçon, 2019, p 30. Le « *deus patrius* de la cité » évoqué au sujet de l'appellation de *Mons*

Arvernica attribuée à l'*oppidum* de Corent (Poux *et al.*, 2015b, p 158, § 372).

³⁵ Autel inscrit de Limburg.

³⁶ CIL XIII 6603, Miltenberg.

³⁷ Poux *et al.*, 2015a, p 333-335.

³⁸ Poux *et al.*, 2015b, p 161, § 379.

³⁹ Il n'y a que 3 chances sur 4 que l'hypothèse (ici l'alignement) soit validée, alors qu'on exige habituellement plus de 9 chances sur 10.

Néanmoins, il reste que la décision inverse, c'est-à-dire le refus de toute intention a 3 chances sur 4 d'être fautive. Calculs en annexe.

⁴⁰ Delamarre, 2012, p. 186.

divinité *Mogons* exprimée sous ses deux formes toponymiques, l'une animée **Mogontion* dans MONTGOND, l'autre au neutre **Mogontiacon* dans MONTGY. Remarquablement, *Dumias* se trouve encadré sur l'alignement entre deux sites consacrés à *Mogons* (Fig. 3).

Mogons occupe encore au BOIS MONGY (Vivans) un site dans le département de la Loire, à 100 mètres de la limite de la Saône et Loire. L'étude toponymique régressive des frontières montre qu'il représente rien moins que le point de frontière triple des Arvernes, des Ségusiaves et des Eduens sous l'Empire, après le démembrement de la cité des Ambivarètes. BOIS MONGY et LE PUY DE MONTGY (Nébouzat, Puy de Dôme) sont les deux seuls toponymes auvergnats de type **Mogontiacon*, « le domaine de *Mogons* ». Ils sont peut-être spécifiques de cette période et postérieurs au type *Mogontion* de MONGON et MONTGOND. Il se trouve que la ligne qui joint les deux seuls **Mogontiacon* de l'Auvergne passe par le forum d'*Augustonemetum* selon une probabilité de fortuité $P = 0.025$ (Ligne 5, Fig. 3). L'alignement fut donc incontestablement construit pour expliquer que, par la volonté d'Auguste, la divinité **Mogons* garantissait les nouvelles frontières de la cité et qu'elle était prise à témoin sinon directement mise en cause dans le partage des Ambivarètes entre les Arvernes et les Eduens.

Mogons est le nom de la divinité poliade des Arvernes que les archéologues ont trouvée associée au *numen* d'Auguste dans le *macellum* de la capitale gallo-romaine⁴¹ dans une inscription *Num Aug Deo Maro Moconti Victori* « au *numen* d'Auguste et au dieu victorieux au grand pouvoir »⁴², qui lie la divinité poliade locale au culte impérial, à la façon typique de la romanisation. Les savants se sont déjà interrogés sur la signification du caractère victorieux de *Mogons*. Était-il victorieux de la maladie⁴³ en tant qu'Apollon gaulois, dieu des eaux, ou faudrait-il déduire de l'alignement de sites que la puissance agissante d'Auguste avait facilité la vic-

toire d'un *Mogons* guerrier sur les Ambivarètes ? Auquel cas, il conviendrait mieux d'interpréter *Mogons* comme un Mars gaulois. Cette hypothèse serait soutenue par le fait que la cité arverne compte cinq autres toponymes sur *Mogons* situés sur les anciennes frontières. Soumis qu'ils étaient aux Eduens selon César, les Ambivarètes sont censés avoir été ennemis des Arvernes à l'époque de la guerre des Gaules. De par sa qualité d'épiclèse de Mars, la divinité *Vorocius* présente chez les Ambivarètes face aux Arvernes tant à Vouroux (Varennes sur Allier) qu'à Vichy⁴⁴ pourrait témoigner de la défiance de cette petite cité vis à vis des Arvernes et valoir en retour l'implication d'un dieu guerrier des Arvernes.

Fig. 3- Agrandissement de la cité arverne par *Mogons*

Frontières de la cité sous Auguste (lignes pleines), anciennes frontières de l'indépendance (lignes pointillées). Flèches : agrandissements de la cité. Sanctuaire périurbain (rectangle). MONTGOND, **Mogontion*, « chez *Mogons* » ; Bois MONGY, MONTGY, **Mogontiacon*, « le domaine de *Mogons* » ; MEJENSAC, **Magentiacum*, « l'agrandissement » ; DOME, **Dumias*, « celui de la colline » (infographie P. Loiseau).

⁴¹ Alfonso *et al.*, 2020.

⁴² Lambert, 2013, p. 116 et 121 : *Mari-Mogios / Maromogios / Marmogios / Maro Mogonti*, « qui a de grand pouvoirs ».

⁴³ Cléménçon, in Alfonso, 2020, p. 84.

⁴⁴ VOUROUX, (Varennes sur Allier), *Vorogio* (TP), **Vorocius*, « le domaine de *Vorocius* » et Mars *Vorocius* à Vichy (CIL XIII—1497) (Delamarre, 2012, p. 278).

L'agrandissement de la cité par le lien « Sino »

Un nouvel alignement de sites (ligne 7) court d'AVERMES (Allier) sur la frontière triple des Bituriges et des Eduens, au MONT SIGNON (Chaudesyrolles, Haute Loire) sur la frontière des Vellaves et des Helviens, en passant par les deux sites géosymboliques déjà connus du PUY SNIDRE, et de Pierre sur Haute. Le nom du PUY SNIDRE, deuxième sommet des Monts du Bourbonnais, se restitue **Sintobriga*, « la montagne liée » ou « montagne du chemin »⁴⁵. Pierre sur Haute est le point culminant des Monts du Forez qui séparent les Arvernes des Ségusiaves. Le MONT SIGNON, *Sinho* (1469)⁴⁶, est un sommet qui marque la frontière entre les Vellaves et les Helviens, et qui dérive directement du nom commun gaulois *Sino*, « le lien ». Pour être exprimé sous forme animée, cet oronyme devrait être basé sur un nom propre qui pourrait être le pseudonyme d'une divinité qualifiée par le lien, comme *Mars Sinatis*⁴⁷. Le nom propre ou théonyme en question, restituable **Sinos* ou **Sini(u)s*, est donc formé sur le nom commun *Sino*, « le lien, le collier, la chaîne » muni du suffixe adjectival *-on*⁴⁸. La probabilité que cet alignement de cinq sites, dont trois montagnes et quatre sites frontaliers, soit fortuit ($P_7 = 0.05$) démontre qu'il s'agit intentionnellement de marquer l'allongement des nouvelles frontières orientales de la cité arverne (Fig. 5) : l'alignement explique qu'au Nord, la cité est étendue aux dépends des Ambivarètes et qu'au Sud, la cité des Vellaves est annexée à la cité arverne.

Depuis le MONT SIGNON, un autre alignement (ligne 8) rejoint le toponyme SINIQ (Malbo, Cantal) en passant par AUVERS (Chastel, Haute Loire) et MONGON (Ruynes en Margeride, Cantal). La rivière SINIQ prend sa source aux sommets du massif cantalien sous une ligne de crête empruntée par la voie millénaire, appelée *via celtica*⁴⁹, qui, dès l'indépendance gauloise, franchissait le Cantal pour passer la frontière entre les Arvernes et les

Eleutètes. Sur la ligne de crête entre le Siniq et la Cère, la Chapelle du CANTAL (Pailherols, Cantal) est un site viaire de haute altitude (1570 m) au point de rencontre de six paroisses. Un kilomètre au-dessus de la Chapelle, le point géographique le plus symbolique et le plus naturellement apte à recevoir le nom de **Sinico*, fut le point exact de la tête du bassin du Siniq : la cote 1636 m sur le chemin qui emprunte la crête appelée col de la Chèvre. **Sinico* fut choisi et nommé ici comme le point le plus avancé des Rutènes à l'intérieur du territoire arverne lors du démantèlement de la cité des Eleutètes. Le toponyme montagnard glissa tout près aux sources du Siniq puis passa à l'hydronyme. La Chapelle du Cantal devint le lieu où se séparaient deux chemins désormais réservés l'un aux Arvernes vers Carlat (Cantal), l'autre aux Rutènes vers Mur de Barrès (Aveyron). Sur le plan toponymique, l'étude des frontières ne met pas tant ici en exergue le nom du Cantal attribué à la chapelle que la source du SINIQ. L'étymologie de l'hydronyme, inconnue, évoque un renversement du nom d'homme *Icisinus*⁵⁰, « le lien d'Ico ». Un nom équivalent **Sinico* > SINIQ est concevable, où *Sino*, « le lien », est composé avec *Ico*, terme frontalier de sens inconnu quoiqu'extrêmement fréquent⁵¹. Le nom de « lien d'Ico » aurait donc été donné à ce point extrême de la frontière entre les Arvernes et les Rutènes lors de l'instauration de leurs nouvelles limites. Sur le même alignement de sites, à Ruynes en Margeride, le toponyme MONGON qui jalonne la frontière des Arvernes et des Gabales en tête du ruisseau éponyme affluent de la Truyère, est encore un dérivé du théonyme *Mogons* du même type que MONTGOND déjà vu sur la ligne 2. Placé sous le signe du lien et sous les auspices des divinités *Arvernos* et *Mogons*, l'alignement de sites de SIGNON à SINIQ (ligne 8, Fig. 5) est assez peu probable ($P_8 = 0.14$).

⁴⁵ Loiseau, 2026a.

⁴⁶ Arsac, 1991, p 82, hypothétise d'après Ch. Rostaing une racine oronymique **san*/**sen*. Cf. Senez

⁴⁷ CIL III 5320.

⁴⁸ (*h*)on- (Delamarre, 2012, p. 313).

⁴⁹ De Brioude aux Cadurques (Malte-Brun, 1881, Cantal, p. 7 ; Trément *et al.*, 2020, p. 145).

⁵⁰ Delamarre, 2007, p. 232.

⁵¹ Présent dans **Iciomagos*, « le marché d'Ico » et dans **Icoranda*, « la frontière d'Ico », étymon d'innombrables toponymes comme AIGURANDE, IGRANDE, GUERRE, GUERO, GUERY, GRAND.

Fig. 4- Agrandissement de la cité par Sino, « le lien »

Frontières externes et internes de la cité arverne sous Auguste. *Sinon : MONT SIGNON ; *Sinicon : SINIQ ; *Sinoduron, SENOUIRE. *Sintoduron : SANTOIRE ; *Sintiobriga : PUY SNIDRE (infographie P. Loiseau).

Un nouvel alignement (ligne 9) associe Sino avec Arvernos : il relie cette fois le SINIQ (Malbo, Cantal) à AVERMES (Allier) par un segment de 178 km qui traverse tout le département du Puy de Dôme, en passant par DIENNE (Cantal), et par la source de l'AUZON (BEAUNE le Chaud à Saint Genès Champanelle, Puy de Dôme). A Dienne, *Dyana* (1293), la SANTOIRE, *Centoyre*, est une rivière dont le nom se restituerait dans le gaulois **Cintoduron*⁵², « la Première Ville ». Cette rivière a donc pris le nom d'une ville. Près de Dienne, le site du rocher de Laqueuille abrite les restes de superstructures présumées antiques⁵³, où la tradition situait un temple de Diane. La déesse romaine Diane, **Diviana*, « la Divine », n'est ici qu'une remotivation du nom de la ville de DIENNE dont l'étymon est

⁵² **Cintoduron*, de *cintus*, « premier », soit « première ville » (Dauzat, 1971, p. 168).

⁵³ CAG, N° 61, p 105 ; Dauzat évoque un *oppidum* (p. 167).

⁵⁴ Loiseau, 2026a.

le gaulois **Divonna*, de même signification. Il en résulte que *Divonna* était le nom gaulois de la rivière et que le nom actuel de la rivière SANTOIRE est hérité du nom gaulois du site habité de Laqueuille. A l'hypothèse **Cintoduron*, le contexte fait préférer **Sintoduron*, « la ville de *Santos* », où *Santos* est la divinité du Puy de Sancy, **Santiacon*. Pour sa part, la source de l'AUZON est un site géosymbolique fondateur de l'*oppidum* de Gondole⁵⁴. L'alignement, qui passe de plus à seulement 1 km du Plomb du Cantal, point culminant du massif du Cantal, est absolument improbable (P = 0.005, Fig. 5).

Les trois alignements (lignes 7, 8, 9) ont ensemble une probabilité de fortuité telle (P= 0.00001) qu'ils composent très certainement une construction de l'homme. Ce véritable artefact archéologique⁵⁵ nous parle par la géographie en passant par les sommets emblématiques de l'Auvergne, par la toponymie en invoquant le lien, Sino, et par la religion en traversant les divinités poliades *Arvernos* et *Mogons*. Le but de la construction est de fixer la géographie des nouvelles frontières arvernes désormais appuyées sur trois sites géosymboliques élémentaires : 1. AVERMES, **Arvernisma*, « les domaines très arvernes » à la frontière triple avec les Eduens et des Bituriges ; 2. le MONT SIGNON, **Sinon*, « Au Lien » ou « Chez Celui du Lien », c'est-à-dire « chez le dieu lieur », à la frontière des Helviens ; 3. les sources du SINIQ, **Sinico*, « le lien d'Ico », à la frontière des Rutènes. Cette triade d'alignements fut conçue spécialement pour spécifier l'augmentation de la cité arverne aux dépens des cités voisines, Ambivarètes, Eleutètes et Vellaves.

La capture des oppida voisins par le réseau d'Auguste

Bien que l'annexion des Ambivarètes fut déjà signalée par la toponymie d'*Arvernos* et de *Mogons*, c'est avec la même méthode d'alignements de sites que les druides arvernes voulurent signifier l'appropriation de l'*oppidum*

⁵⁵ L'archéologie étant l'étude des traces matérielles laissées par les civilisations anciennes, les trois alignements sont bien les traces archéologiques d'un matériel culturel consistant en 9 noms gaulois qui nous sont parvenus déformés sur la carte IGN au 25.000°.

ambivarète de Viermeux (ligne 10, Fig. 6). En effet, un alignement improbable relie le Puy de Sancy, point culminant de la cité et de la Gaule à l'*oppidum* des Ambivarètes en passant par le centre d'*Augustonemetum*. L'alignement hautement improbable ($P = 0.0048$) atteste que, pour s'approprier symboliquement l'*oppidum* de Viermeux, la nouvelle ville d'*Augustonemetum* s'est jointe au Puy de Sancy, qui est le principal site géosymbolique fondateur de l'*oppidum* de Corent. En utilisant la même montagne, la cité arverne s'approprie également l'*oppidum* vellave de Rochelambert par un alignement de cet *oppidum* entre le Puy de Sancy et le Mont Signon par Brioude (ligne 11). On sait déjà que Brioude est un nom tardif de la ville dont le nom primitif s'est conservé dans celui de la rivière SENOUIRE, **Sinoduron*, « la ville du lien »⁵⁶. L'alignement étant excessivement improbable ($P < 0.003$), les géographes arvernes sont donc les responsables de l'alignement de l'*oppidum* vellave de Rochelambert entre deux toponymes sur *Sino*, le nom gaulois du lien, dans le but manifeste d'établir le rattachement des Vellaves aux Arvernes. La ligne franchit la frontière entre les Arvernes et les Vellaves sur la rivière Senouire à 400 m du site de SAINTE MARGUERITE (Haute Loire), sans doute nommé du gaulois **Morgaritu*, « le passage du bord », pour la double raison qu'ici, on franchit du même coup la frontière et la rivière. L'appartenance de Brioude et du Mont Signon au réseau d'*Augustonemetum* laisse peu de doute sur le fait que ce signe symbolique d'annexion des Vellaves date de la fondation d'*Augustonemetum*.

De plus, la ligne passe par le toponyme SANSON (Torsiac, Haute Loire), **Santion*, « chez *Santios* », avant d'arriver au Puy de Sancy, **Santiacon*, « le domaine de *Santios* », où il faut reconnaître en *Santios* une divinité poliade fondatrice de l'*oppidum* de Gondole analogue du *Santius deus* attesté sur le Main⁵⁷. L'alignement est donc placé deux fois sous le signe de la divinité *Santios*, censé être fondé sur le nom

gaulois du chemin *Sinto-*. Les nombreuses occurrences du Puy de Sancy dans les alignements de sites lui confèrent une fonction de rassemblement qui engage à préférer une interprétation alternative à partir de la racine indoeuropéenne **sm-ti*, *sm-to*, « unique »⁵⁸, **smH-to-*, « simple, seul, unique »⁵⁹ qui apparaît dans le thème nominal *sam-*, *sam(o)*, *san-*, « un, unique, seul, même »⁶⁰. Le dieu *Santios* serait alors non pas « le chemineur » mais « l'unique ». En l'occurrence, il est bien ici le point géographique unique où convergent les lignes 10 et 11. Finalement la ligne 11 qui passe par l'*oppidum* de Rochelambert se caractérise par deux toponymes sur le lien, **Sino*, du côté vellave confrontés à deux toponymes sur l'unicité, **Santo*, du côté arverne.

Fig. 5- L'annexion des *oppida* ambivarète et vellave

Frontière de la *Provincia* (double ligne), de la cité (ligne continue), des *pagi* (tirets). Etoiles : *oppida* ambivarète (ligne 10, $P = 0.005$) et vellave (ligne 11, $P = 0.0027$). *Nemetum* périurbain d'Auguste (rectangle). SANCY, **Santiacon* ; SANSON, **Santion* ; BRIOUDE = SENOUIRE, **Sinoduron* ; MONT SIGNON, **Sinon* (infographie P. Loiseau).

⁵⁶ Loiseau, 2026a, p. 9-10.

⁵⁷ Le *Deo Santio* de Miltenberg sur le Main (CIL XIII 6603).

⁵⁸ Delamarre, 2021, p. 41 ; 2023, p. 243.

⁵⁹ Pokorny IEW, 1950, p. 902 : allemand *mit* (avec), *samt*, *zusammen* (ensemble), latin *Simitu* (en même

temps, bientôt) < **Sem-eitus*, (l'aller ensemble), Irl. *Emith* < *Sam-iti* (de même, comme).

⁶⁰ Delamarre, 2023, p. 237-238.

Un Vernemetum ?

Le gaulois *Vernemetum* se compose du préfixe *Ver-* à valeur majorante et de *Nemetum*, « sanctuaire ». L'évêque Fortunat glose *Vernemetum* par « *Nomine Vernemetis voluit vocitare vetustas, quod quasi fanum ingens gallica lingua refert* », où il signifie qu'un *Vernemetum* était un sanctuaire « d'une grandeur non ordinaire, grand, énorme, démesuré, immense »⁶¹. Le terme de *Vernemetum* semble avoir été employé sous l'Empire pour sacraliser certains remaniements territoriaux, notamment des agrandissements ou des reconfigurations autoritaires de cités. C'est pourquoi, en guise de légitimation, les nouvelles frontières auraient été sanctuarisées en temples aux dimensions démesurées afin de parer toute contestation. Il existe en France trois exemplaires de *Vernemetum* : *Vernemetis*, **Vernemeta* et **Vernemetodunon*.

A Caumont sur Garonne (Lot et Garonne), sur une colline dominant la rive gauche de la Garonne, *Vernemetis* fut le site païen où Saint Vincent connut le martyr sous Dioclétien, site que Grégoire de Tours place sur les frontières de l'Agénois⁶². A proximité (3 km), perché au-dessus du fleuve, le toponyme VENTEUILH (Le Mas d'Agenais, Lot et Garonne) est **Uentaialo*, « la clairière du sacrifice »⁶³, indicateur de frontière entre cités. A la fin du règne d'Auguste, une partie du peuple aquitain des *Vassei*, qui occupait la rive gauche de la Garonne, fut assimilé dans la cité gauloise des Nitiobroges qui en occupaient seulement la rive droite. *Vernemetis* fut donc associé à une extension de la Gaule en territoire aquitain. De la même façon, *Vernemeta* (VERNANTES, Maine et Loire), *villa*, puis *vicus* et atelier monétaire mérovingien, est symptomatique d'une portion de territoire appartenant aux Andécaves à la frontière des Turons, partagée entre le Maine et Loire et l'Indre et Loire dont la partie orientale est passée aux Andécaves, et connue actuellement sous le nom de Touraine angevine. Enfin,

**Vernemetodunon* (VERMENTON, Yonne) occupe une région frontalière entre les Sénons, les Lingons, les Eduens et les Brannovices, clients des Eduens, qui donna lieu sous Dioclétien à la constitution d'une nouvelle cité aux dépens des précédentes : la *Civitas Autessiodurum* (Auxerre).

Deux auteurs ont pensé qu'*Augustonemetum* pouvait représenter un genre de *Vernemetum*. A la rubrique *Ver(o)*⁶⁴, Xavier Delamarre mentionne : « *Vernemetum* = *Augustonemetum*, en approximation latine : grand temple ». On reporte ailleurs⁶⁵ : « Whatmough thinks that *Augustonemetum* (now Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France) is probably a translation or renaming of another *Vernemetum* ». De nouveau, en 2012, Delamarre développe cette idée que « les sens d'un celtique *augos-to* et du latin *augustus* pourraient être assez proches »... « *Augustonemetum* serait la latinisation partielle d'un gaulois *vernemetum* : *augustonemetum* = [gaul.] *Ver*, super », à comprendre « grand temple » plutôt que « temple d'Auguste »⁶⁶. En effet, il paraît possible que la racine *Aug-* ait existé en gaulois en assonance avec le latin⁶⁷. L'hypothèse de Xavier Delamarre d'un *Nemetum* « augmenté » à *Augustonemetum* a été reprise par Jacques Lacroix⁶⁸. Elle correspond à la construction géographique d'un quadrilatère « augmenté », consistant dans l'agrandissement de la ville d'*Augustonemetum* en un vaste espace sacré périurbain capable de contenir les villes capitales précédentes. Cette conception est justifiée géométriquement par l'appui des côtés de l'espace rectangulaire sur la prolongation des axes de la ville. Elle est justifiée linguistiquement par les nom de MOISSAT, **Magenticum*, « l'agrandissement » et du PUY D'AUGER, **Podium Augeri*, « le Puy de l'Augure » donnés à deux angles du quadrilatère. Nous avons déjà identifié ce sanctuaire, dédié à Auguste par deux de ses angles, à un *nemetum* agrandi périurbain qui aurait reçu le même nom que la ville⁶⁹. Néanmoins, cet

⁶¹ Traductions d'*ingens* dans le dictionnaire Gaffiot.

⁶² Histoire des Francs, VII : « *Juxta terminum Agennensis urbi ubi ipse martyr pro Christi nomine dicitur consummasse* ».

⁶³ Delamarre, 2012, p. 263-264.

⁶⁴ Delamarre, 2003, p. 314.

⁶⁵ Rubrique « Willoughby on the Wolds, *Vernemetum* », in *forum Academia celtica*, Encyclopedie Marikavel, 2006.

⁶⁶ Delamarre, 2012, p. 66.

⁶⁷ Delamarre, 2023, p. 95.

⁶⁸ Lacroix, 2021, p. 235.

⁶⁹ Loiseau, 2026b.

agrandissement de la ville ne s'est pas réalisé aux dépens des cités voisines. S'il fallait employer le terme de *Vernemetum* au sujet des Arvernes il faudrait le réserver à cet autre agrandissement advenu sous Auguste : celui de la cité aux dépens de trois cités voisines.

Le *nemetum* triangulaire frontalier

L'insistance des architectes géographes fondateurs d'*Augustonemetum* pour promouvoir *Arvernos* porte l'attention sur le triangle frontalier Avermes – Auvers – Les Auvers (Fig. 2). Ce triangle entièrement délimité par la divinité *Arvernos* présente la figure géométrique d'un « *nemetum* frontalier. Par de nombreux aspects, il serait homologue sous Auguste du triangle des statues périurbaines du cavalier à l'anguipède qui présida à la fondation de Gondole. Mais il lui manque la symétrie nécessaire à un cosmos parfait, le but ultime des fondateurs, et il lui manque un alignement calqué sur la frontière orientale de la cité. En définitive le *Nemetum* frontalier de la cité sous Auguste se révèle être la figure plus harmonieuse qui adopte comme sommets Avermes, Le Mont Signon et la tête du bassin du Siniq (Fig. 4).

Ce (*ver*)*nemetum* d'*Augustonemetum*, celui qui est agrandi jusqu'aux nouvelles frontières, prend la forme d'un triangle dont tous les angles sont frontaliers. Le sommet, orienté au Nord, est patronné par l'ethnique *Arvernos*, tandis que les deux sommets de la base sont nommés par le lien, *sino*, l'un à l'Est chez les Vellaves et l'autre à l'Ouest chez les anciens Eleutètes. Les deux côtés du *nemetum* portent chacun un site relevant de la fondation de Gondole : le PUY SNIDRE, **Sintobriga*, sur le côté Est ; la source de l'AUZON, **Alison*, sur le côté Ouest. La base porte le nom des deux divinité poliades *Arvernos* à AUVERS et *Mogons* à MONGON. Les côtés du triangle mesurent 195 et 178 km. Ils sont orientés à 160° et 194°. A l'intérieur du triangle, la ligne qui joint le sommet Avermes à la base à Auvers est orientée à 178°. Elle représente donc à 2 degrés près l'orientation de la ville d'*Augustonemetum* et à 1 degré près la bissectrice de l'angle au sommet du triangle. Sur cette bissectrice, la ville de **Sinodurum*, chef du *pagus* méridional arverne, porte le même lien, **Sino* que l'angle de la base à la frontière vellave nommé **Sinon* et l'angle de la base à la

frontière des Rutènes nommé **Sinico*. On ne peut pas mieux dire par les deux langages géométrique et toponymique que l'Arverne soumet le Vellave et assimile les Eleutètes par le lien. Le *nemetum* frontalier contient en son milieu le *nemetum* périurbain, bordé à l'Est par la bissectrice de l'angle au sommet. Le *nemetum* frontalier contient une partie du territoire relevant de trois cités voisines : les Eleutètes, les Ambivarètes avec leur *oppidum* de Viermeux, et les Vellaves avec leur *oppidum* de Rochelambert. L'intention manifeste est donc de consacrer l'annexion ou l'incorporation par les Arvernes de trois petites cités voisines. Si le *nemetum* revêt une forme triangulaire, c'est qu'au Nord un seul sommet suffisait pour capturer symboliquement les Ambivarètes, et qu'au sud deux sommets étaient nécessaires pour capturer de chaque côté les Eleutètes et les Vellaves.

Le réseau d'*Augustonemetum* se révèle semblable au réseau de Gondole. Les deux *nemeta* frontaliers sont de forme triangulaire ; dans les deux cas le *nemetum* frontalier contient le *nemetum* périurbain ; le *nemetum* frontalier est en rapport géométrique avec le *nemetum* périurbain, par colinéarité avec une bissectrice à *Augustonemetum*, et par perpendicularité avec un côté à Gondole ; dans les deux cas, le sommet du triangle est tourné vers le nord. Par d'autres aspects les structures d'*Augustonemetum* diffèrent légèrement de celles de Gondole : la capitale est située à un angle du *nemetum* périurbain à *Augustonemetum* et non au croisement de ses diagonales comme à Gondole ; deux divinités *Mogons* et *Arvernos* patronnent la base du *nemetum* frontalier à *Augustonemetum* tandis que *Taranis* patronne seul les trois angles du *nemetum* à Gondole (Fig. 7, Tab. 1)

La figure du *nemetum* frontalier d'*Augustonemetum* se doit d'être harmonieuse, par sa raison d'être qui est d'ordonner le cosmos. Dans l'esprit des maîtres d'œuvre, un des aspects de l'harmonie consistait dans les rapports de longueur entre les éléments des figures et ce fut peut-être le cas du triangle érigé en sanctuaire frontalier de la fondation. Or il existe dans ce triangle un rapport harmonique entre la bissectrice (177.2 km) et la base (116.0 km), soit $177/116 = 1.53$,

Fondation de Gondole

d'AUVERS, MEYRONNE et COSTE AUVERS,

Fondation d'Augustonemetum

Fig. 6- Comparaison des sanctuaires périurbain et frontalier dans les fondations de Gondole et d'Augustonemetum

Frontières de *pagus* (tirets) et de cités (trait simple) ; frontière de la *Provincia* (trait double). Un « *nemetum* periurbain » quadrangulaire est englobé dans un « *nemetum* frontalier » triangulaire. Axe fondateur de la capitale (traits-points). Relation géométrique entre le *nemetum* périurbain et le *nemetum* frontalier (tirets fins) (infographie P. Loiseau).

proche de $3/2$. Il semble plausible que les architectes aient conçu sciemment trois pas de mesure sur la bissectrice et deux pas sur la base, soit un pas de mesure de 58 à 59 km. Pour valider cette hypothèse, il n'existe pas de site remarquable sur la bissectrice. En revanche, sur la base, le pas de mesure conduit en son milieu au lieu-dit COSTE AUVERS⁷⁰, situé aux sources de la rivière MEYRONNE et à 500 m du toponyme MEYRONNE (Venteuges, Haute Loire). MEYRONNE, tire son nom du théonyme gaulois *Matrona*⁷¹, la déesse-mère. A 2 km, le chef-lieu, VENTEUGES, est un autre⁷² toponyme du type **Uentaialo*, « aire sacrificielle », présents sur les frontières arvernes, dont on imagine qu'il désignait des lieux de réunions liturgiques et festives entre cités destinés à entretenir les liens de voisinage lors de cérémonies, car, à 6.6 km

se trouvent aussi sur la frontière des Arvernes et des Gabales.

Le triangle à la fois sacré par ses angles et ses côtés, symétrique et harmonieux dans ses proportions, est bien un *nemetum* frontalier. Il sanctuarise l'entièreté du territoire et englobe le *nemetum* périurbain selon une tradition remontant à l'indépendance sous Gondole. Il était d'autant plus nécessaire que, dans une profonde restructuration territoriale, il remettait en cause l'indépendance des Vellaves et l'existence pure et simple des cités des Ambivarète et des Eleutètes. Dans ce cas typique d'annexion territoriale, le « *nemetum* frontalier » aurait bien relevé du concept de *vernemetum* conformément aux allégations de Xavier Delamarre. Néanmoins, la toponymie ne valide pas le mot de *vernemetum*, mais fait seulement

⁷⁰ COSTE AUVERS-MONT SIGNON : 58.1 km ; COSTE AUVERS- tête du bassin du SINIQ : 57.9 km.

⁷¹ Delamarre, 2023, p. 82.

⁷² Cf. p. 12 VENTEUILH (Le Mas d'Agenais, Lot et Garonne), près de *Vernemetis*.

Tab. 1- Comparaison des structures territoriales aux fondations de Gondole et d'Augustonemetum

	Gondole	Augustonemetum
Axe fondateur		
	Puy de Sancy, Puy Snidre	Brioude, Sanct ^{re} de Gergovie
Nemetum périurbain		
Dimensions	46*27 km	21*19 km
Nbre d'angles	4	4
Figure	Deltoïde	Rectangle
Divinité aux angles	<i>Taranis</i>	Auguste
Axes cardinaux	Obliques	Droits
Ombilic du <i>nemetum</i> (1)	L'intersection des diagonales	L'angle N-O
Divinités sur le périmètre	<i>Taranis, Dumias</i>	Auguste
Nemetum frontalier		
Dimensions N-S	100 km	180 km
Dimensions E-O	116 km	120 km
Nombre d'angles	3	3
Figure	Triangle	Triangle
Divinité aux angles	<i>Taranis</i>	<i>Arvernos, *Sinos/Sini(u)s</i>
Divinité sur le périmètre	<i>Taranis</i>	<i>Arvernos, Mogons, *Santios</i>
Sommets sur le périmètre	-	Puy Snidre, Pierre sur Haute, Plomb du Cantal
Ombilic du <i>Nemetum</i>	Orthocentre ?	?
Liaison entre eux		
Un côté du <i>nemetum</i> périurbain est médiatrice d'un côté du <i>nemetum</i> frontalier	... colinéaire à une bissectrice du <i>nemetum</i> frontalier

(1) Intersection des axes cardinaux

appel sur les nouvelles frontières aux dieux poliades *Arvernos* et *Mogons* ainsi qu'aux notions de lien, « *sino* », et d'agrandissement, « *magentios* ».

Mercur

La toponymie employée lors de la fondation d'*Augustonemetum* reste presque entièrement de langue gauloise et sans encore aucune mention du Mercure de l'*interpretatio romana* alors que *Mercurius* fut vénéré au premier siècle en tant que *deus patrius*, le dieu romanisé de la cité. Pour la période gallo-romaine, Mercure est attesté par l'archéologie en de nombreux endroits de la cité arverne. En revanche, il est difficile de certifier la présence du théonyme *Mercurius* dans la toponymie. Un

bon nombre des toponymes MERCOEUR de l'Auvergne nous viennent des seigneurs de Mercoeur à travers les nombreux châteaux éponymes qu'ils construisirent à MERCOEUR, à Saint Privat d'Allier, à Lubilhac (Haute-Loire) et à Ardes (Puy de Dôme) et ne sont donc pas directement issus du théonyme. D'autres toponymes dérivés du franc *Marka*, « frontière » parsèment les frontières médiévales par les formes issues de **Marcoriu*, **Marcoria* et **Marcariola*⁷³, où *Mar-* est devenu *Mer-* par attraction du théonyme : MERCOEUR (Savennes) sur la frontière du Limousin, MERCOEUR à Saint-Genès-Champanelle sur la frontière du Tallendais, MERCOEUR à Malrevers (Haute Loire) sur la frontière des vicairies de Bas

⁷³ Soutou, 1969. Par exemple MERCUROL (Salèdes 63), LE MERCUROL (Ebreuil 63), MERCUROL *alias*

Marquerol (Olloix 63), MERCUROL (Chauriat 63), MORCAIROL (Roannes-Saint-Mary 15).

en Basset et Champvalarin⁷⁴. On a vu le théonyme romain dans le PUY DE MERCOEUR (Perrier) sur l'ancienne voie des Vellaves, en raison de la présence d'un *fanum*⁷⁵ et de la forme ancienne *Mercorio* (1060-1063) issue de **Mercuriu*⁷⁶. On pourrait aussi soupçonner MERCOEUR à Cournols, pour la raison qu'il se trouve à 600 m du PUY DE FAN (Aydat), de *fanum*, « temple ». Le toponyme Mercoeur de Lezoux a été attribué au dieu Mercure⁷⁷ à cause d'une attestation archéologique locale de ce dieu, mais le toponyme pourrait aussi bien dériver de *Marka*, ce qui concorderait localement avec la présence de Lezoux sur la frontière de la vicairie éponyme, qui relevait du comté de Clermont, le pays frontalier étant le *territorium tigernensis* de Thiers qui relevait du comté de Billom. En revanche, plusieurs sites géosymboliques de la fondation d'*Augustonemetum* furent bien voués au Mercure romain, à commencer par le Puy de Dôme. Mais la multiplicité des toponymes et leur caractère ambigu se révèle rédhibitoire pour pouvoir certifier un caractère géosymbolique par des alignements de sites improbables.

Mogons

A défaut de Mercure, les divinités essentielles qui entrent dans la toponymie à la fondation d'*Augustonemetum* sont *Mogons*, *Arvernos*, *Dumias* et *Santios*. *Mogons* est présent, associé aux eaux de la Monne, dès la fondation de Corent ; on le retrouve aux frontières à une époque indéterminée qui peut correspondre à la fondation de Gondole ; il est présent sous Auguste, aux frontières dans la toponymie et attesté par l'archéologie au centre de la capitale. Il est même doublement impliqué dans la toponymie pour encadrer géographiquement la capitale. Sa fidélité aux frontières contrevient à notre interprétation précédente de *Mogons* comme Apollon gaulois considérant que

son incarnation dans les eaux de la Monne, la rivière mère de l'*oppidum* de Corent⁷⁸, ne suffit pas à le justifier. De même elle dénie l'hypothèse de Bernard Cléménçon qui se demande si le *Maro Mogons Victorius* d'*Augustonemetum* pourrait être vainqueur de la maladie. La victoire du *Mogons* poliade des Arvernes est plus probablement de nature tribale et guerrière.

Brioude, le chef du *pagus* méridional des Arvernes, qui participa à l'axe fondateur du site d'*Augustonemetum*, a pu être consacré spécialement dès cette époque au culte des divinités poliades. C'est ce que confirme la tradition d'« un grand sanctuaire où sur une très haute colonne était honorée une statue de Mars et de Mercure »⁷⁹. Tout comme Mercure serait l'interprétation du dieu gaulois caché derrière *Arvernus*, *Dumias* et *Santios*, il semble que Mars puisse interpréter la divinité gauloise poliade *Mogons*, « le puissant ». Un argument exposé précédemment est la présence de **Mogontiacon* sur la nouvelle frontière conquise par les Arvernes sur les Ambivarètes suite à l'insistance de ces derniers à leur opposer géographiquement leur propre dieu Mars nommé *Vorocius*. Tous ces termes ne sont encore que des qualificatifs destinés à cacher les noms gaulois des dieux interprétés en Mercure et en Mars. Dans le complexe de temples du site du Frauenberg, une inscription⁸⁰ qui énumère les épiclèses de Mars, attribue au dieu romain de la guerre, les épiclèses *Marmogio* voisine du *Maro Mocons* arverne, et *Toutati*, empruntée au théonyme *Teutates*, une divinité principale de la triade laténienne déjà attestée en Auvergne⁸¹. Une meilleure hypothèse pour le *Deo Maro Moconti Victori* arverne est donc d'en faire un pseudonyme de *Teutates*, « celui de la

⁷⁴ De même pour MERCURET (Retournac 43), à la frontière des vicairies de Bas en Basset et Champvalarin ; LES MERCURAUDS (Brugheas 03) sur la frontière de la Limagne et du pays de Randan ; MERCOUROUX (St Pierre du Champ 43) sur la frontière des vicairies de Champvalarin et de Craponne ; MERCURIER (Commentry 03) à l'ancienne frontière des Arvernes et des Bituriges ; MERCUROL (Chauriat) à la frontière du Torlonais.

⁷⁵ Cléménçon, 2008, p. 68.

⁷⁶ Chambon, 2001, p. 377-378.

⁷⁷ Cléménçon, 2008, p. 68.

⁷⁸ Loiseau, 2026c.

⁷⁹ « *erat ... grande delubrum in Brioude ubi in colomnam altissimam simulachrum Martis Mercuriique colebatur* ». Grégoire de Tours, *Liber de virtutis Sancti Juliani*, 5.

⁸⁰ CIL III 5320 à Seckau (Autriche). *Marti Latobio Marmogio Toutati Sinati Mog[e]tio, C(aiu) Val(eri)us (V)alerinus ex voto*.

⁸¹ Cléménçon et Ganne, 2009.

tribu »⁸², qui fut par la suite interprété en Mars.

Arvernos.

L'ethnique *Arvernos*, la future épiclese de *Mercurius*⁸³, était déjà un surnom de la divinité poliade lors de la fondation d'*Augustonemetum*. Peut-être même portait-elle déjà ce nom à l'époque de Corent comme le montre le nom de *Mons Arvernicus* donné à Corent au Moyen Âge⁸⁴. L'intégration du site du Puy de Dôme dans le réseau géosymbolique d'*Augustonemetum*, implique que le nom topique *Dumias* qualifiait déjà un dieu poliade, qui reçut le nom de *Mercurius Dumias* au II^e siècle. Le *Santios* du Puy de Sancy qui patronnait déjà la fondation de l'*oppidum* de Gondole, et qui fut de nouveau associé au réseau d'*Augustonemetum*, est aussi le pseudonyme d'une divinité poliade. La raison d'être de tous ces surnoms d'*Arvernus*, *Dumias* et *Santios* était de tenir secret le nom véritable de la même divinité gauloise qui fut interprétée en Mercure. La seule divinité gauloise polytechnicienne capable de pratiquer une géométrie savante de l'alignement de sites sur l'espace entier du territoire était *Lugus*, qui fut avant Mercure un dieu des Gaulois suffisamment grand pour être élevé en patron de la Gaule entière à *Lugdunum*. Il fut la divinité poliade des Arvernes dès le II^e siècle av JC puisque son nom est impliqué dans la ville éponyme de **Lugdunon*, LIAUZON (Olloix), un site géosymbolique de la fondation de Corent⁸⁵. Pour ne pas communiquer son nom, il reçut très tôt l'exclusivité du surnom ethnique d'*Arvernos*, « l'Arverne », du surnom topique de *Dumias*, « celui de la colline » et du surnom à fonction de rassemblement de la cité : *Santios* « l'unique ».

Sino/Sinto

Un nom gaulois qui participe à la toponymie lors de la fondation d'*Augustonemetum* aussi bien aux niveau périurbain que frontalier est *Sino*, le nom commun du lien. Il existe en particulier dans

**Sinoduron*, le nom primitif de Brioude resté dans celui de la rivière SENOUIRE. Il semble même être employé au sens animé dans le MONT SIGNON, ce qui ferait du nom propre **Sinios* ou **Sinius* un nouveau surnom théonymique. On peut donc soupçonner au moins un rapport sémantique entre la notion gauloise de « lien, collier, chaîne » et une divinité fondatrice dont le vrai nom reste inconnu. Une autre épiclese de Mercure récemment découverte est le *Mercurio Sintotamo* des *Memini*⁸⁶. On y reconnaît *Sinto*, le nom gaulois du chemin⁸⁷ muni du suffixe *-tamo* à valeur superlative : il s'agit du Mercure « très chemin ». Le nom du chemin est justement présent à la fondation de Gondole et à celle d'*Augustonemetum* au PUY SNIDRE, **Sintobriga* en alignement avec le MONT SIGNON. De là, il paraît probable que la fondation d'*Augustonemetum* ait impliqué une divinité poliade des chemins, plus tard interprétée en Mercure. Néanmoins, les fonctions et les attributs qui relèvent de la racine *si-*, « lier », très polysémique, ont pu être partagés par plusieurs divinités.

Tous ces noms de sites géosymboliques possèdent une valeur religieuse et relèvent d'une pratique de la construction géométrique à échelle géographique. Sur le terrain, *Sino* confère au site géosymbolique la faculté de lier tandis que *sinto*, « ce qui est lié », est le chemin qui rejoint le site. En termes linguistiques, *Si-no*, « celui qui lie », est actif tandis que *Si-nto*, le chemin, est passif. En termes géométriques, *Sino* représente le point et *Sinto* la droite attirée par le point. En termes symboliques, *sino* est le seul élément tangible équivalent de la borne et *sinto* est le tracé symbolique entre deux bornes qui n'a pas besoin d'être matérialisé. Sur le plan architectural, *Sino* et *Sinto* sont en conséquence deux instruments nécessaires à la construction des *nemeta*, les grandes enceintes symboliques gauloises. Telles furent les conceptions des druides engagés dans les croisements de lignes et de points capables d'incrémenter leur réseau

⁸² Du gaulois *Teuto-*, « peuple, tribu, cité » (Delamarre, 2019, p 341).

⁸³ Un autel inscrit *Mercurius Arvernus* a été découvert à Limbourg. De même *Mercurius Arvernorum* « roi des Arvernes » (*CIL* XIII, 6603) sur l'inscription de Miltenberg en Allemagne.

⁸⁴ Poux *et al.*, 2015b, p. 156.

⁸⁶ Raydon, 2024.

⁸⁷ *Sent(u)* > *Sintu*, « chemin » (Delamarre, 2023, p. 271-272). Etymologiquement « qui est lié », participe passif **Si-nt-* du verbe **Si-*, lier.

géographique pour les besoins de fondations successives.

Conclusion

Lors de la fondation d'*Augustonemetum*, différents types de signifiants géographique, géométrique, arithmétique et linguistique furent utilisés dans le marquage territorial de la cité. Ils relèvent d'une sémiologie élaborée propre à faciliter une lecture par les pratiquants, quitte à ce que les non avertis n'en voient que le résultat pratique. Elle éclaire les intentions fondatrices des druides malgré l'interdit tenace de livrer le vrai nom des dieux impliqués. Les alignements de sites valident le tracé des frontières obtenu indépendamment par la méthode régressive.

Ils établissent que la cité des Vellaves fut annexée et que les cités des Ambivarètes et des Eleutètes furent supprimées pour répartir leur territoire entre les cités voisines. Particulièrement, trois nouveaux sites géosymboliques créés par alignements de sites sanctuarisent l'agrandissement du territoire arverne dans une enceinte sacrée frontalière de forme triangulaire selon une pratique déjà inaugurée lors de la fondation de l'*oppidum* de Gondole.

pierreloiseau@free.fr

BIBLIOGRAPHIE

- Alfonso G. *et al.*, 2020. Les espaces de cuisine d'un édifice public ou collectif d'*Augustonemetum* / Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), *Gallia*, 70-1, 71-92.
- Arsac, 1991. Toponymie du Velay, Lers Cahiers de la Haute Loire, le Puy en Velay, 461 p.
- Auvertin R. et Deru X., 2022. Déterminer les territoires de cités au sortir de la guerre des Gaules : méthodologie d'un enquêteur entre Seine et Rhin, *Annales de Normandie*, 2, 79-106.
- Barras D., 2004. Supplément à la Revue d'Archéologie du Centre de la France, 25, 473-477.
- Boudartchouk J.-L., 2002. Les Eleutètes de César : Une hypothèse relative à leur localisation, *Cahiers d'archéologie aveyronnaise*, 2002, vol. 16, pp.97-99.
- Chambon J.-P., 2001. « L'identification des noms d'ateliers monétaires mérovingiens (Arvernie et entours) : points de vue de linguistique », *Revue numismatique*, 6^e série, 157, 347-405.
- Cléménçon, 2008. Géographie sacrée de la cité arverne à l'époque romaine : archéologie et toponymie, *Bulletin Scientifique de l'Auvergne*, vol CIX, p 65-75.
- Cléménçon B. et Ganne P. M., 2009. Toutatis chez les Arvernes : Les graffiti à Totates du bourg routier antique de Beauclair (communes de Giat et de Voingt, Puy-de-Dôme) *Gallia* Vol. 66, No. 2 (2009), p. 153-169.
- Cléménçon B., 2019. La religion dans la cité des Arvernes à l'époque romaine, 2019, p 26-31. *Cercle d'archéologie de Montluçon et sa région*, Bull 31.
- Dauzat A., 1971. La toponymie française, Payot, 335 p.
- Delamarre X., 2003. Dictionnaire de la langue celtique, Errance, 2003.
- Delamarre X., 2007. Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique, Errance, 237 p.
- Delamarre X., 2012. Dictionnaire des noms de lieux de l'Europe celtique, Errance, 2012.
- Delamarre X., 2019. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, I, Les Cent Chemins.
- Delamarre X., 2021. Magiciens et magiciennes gauloises et le thème seno/-saino-, *Etudes Celtiques*, 47, p. 35-46.
- Delamarre X., 2023. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, II, Les Cent Chemins.
- Fanaud, 1966. Voies romaines et vieux chemins en Bourbonnais, Moulins.
- Goninet M., 1975. Histoire de Roanne et de sa région, Horwath, 281 p.
- Izac L, Guichard V., Grub C., Kurzaj M.-C., Quinqueton A et Orengo L., 2017. Un habitat excavé de l'oppidum de la Roche Lambert à Marcilhac (Saint Paulien, Haute-Loire), *Supplément à la Revue Archéologie du Centre de la France*, 65, 469-479.
- Kurzaj M.-C., 2007. Saint-Paulien- La Rochelmbert, site de Marcillhac (carrière communale), [notice archéologique], *ADLFI*. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Auvergne-Rhône-Alpes.
- Lacroix J., 2003. Les noms d'origine gauloise. La Gaule des combats, Errance, 240

- Lacroix J., 2021. Les frontières des peuples gaulois, Appellations méconnues, Atlas des territoires, Yoran, t1, 2021.
- Lallemand D., 2007. L'organisation du peuplement au Nord du Massif Central, le carrefour des cités arverne, biturige et éduenne *in* L'archéologie de l'âge du fer en Auvergne, coll. AFEAF, Clermont-Ferrand, 2003, 432 p, p 112-133.
- Lallemand D., 2008. Le département de l'Allier au carrefour de Arvernes, Bituriges et des Eduens, III^e-I^{er} s av JC, Thèses sous la dir. d'O. Buschenschutz.
- Lallemand D., Channac M., Bergeron J., 2021. L'agglomération spécialisée de Varennes sur Allier (IV^e-I^{er} s. av. JC) : un site majeur des Aambluarètes-Ambibarètes ? Revue archéologique de l'Allier, 2, p 41-60.
- Lambert P.-Y., 2013. Le statut du théonyme gaulois, in Hofenender A., de Bernardo Stempel P., théonymie celtique, culte interpretatio, MPK, Band 79, Académie des Sciences d'Autriche, p. 113-124.
- Le Bolc'h Y., 2020. Etude comparative gaulois / breton, p. 57.
- Le Gall J., Saint-Denis E de, Weil R., Marilier J., 1980. Alesia ; textes littéraires antiques, textes médiévaux, Université de Dijon.
- Loiseau P., 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes, Bulletin des Amis des Etudes Celtiques, 87, p 43-61.
- Loiseau P., 2026a. La fondation de la cité arverne sous l'*oppidum* de Gondole. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18901112>
- Loiseau P., 2026b. La fondation du *nemetum* d'Auguste (Arvernes). <http://doi.org/105281/zenodo.19091055>
- Loiseau P., 2026c. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Corent, <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>
- Poux M., 2015. Le Cadre architectural in « Le sanctuaire de Corent, (Puy de Dôme, Auvergne) », in Poux M et Demierre dir., *Gallia*, 62^e supplément, chap VII, *Synthèses*, § 3-82.
- Poux M. Garcia M. et Beck N., 2015a. « De Mercure arverne à Mercure Dumias. Sanctuaires périurbains, géosymboles et lieux de mémoire en Basse Auvergne », *In* Dechezleprêtre T., Gruel K. Joly M. eds., Agglomérations et sanctuaires, Actes du colloque de Grand, 2015, p. 319-347.
- Poux M., Beck N., Pranyies A., 2015b. Les acteurs du culte : divinité, maîtres de cérémonie et dévots, in Poux M et Demierre dir., M., *Gallia*, 62^e supplément, CNRS ed, 712 p, chap VII, *Synthèses*, p 146-162. § 280-381.
- Raydon V., 2024. *Mercurius* **Sintotamus*, une nouvelle épiclese gauloise du dieu Mercure découverte chez les *Memini*, *Wekwos*, 7, p. 229-238.
- Régnier F. et Drouin J.-P., 2012. Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule, Yoran.
- Soutou A., 1969. Quelques fausses traces toponymiques du culte de Mercure, *Revue Internationale d'Onomastique*, 1, p. 1-20.
- Thevenot E., 1946. Histoire des Gaulois, PUF, 135 p.
- Trément F., Chambon J.P., Guichard V., Lallemand D., 2007. Le territoire des Arvernes : limites de cités, tropismes et centralité, 99-110. AFEAF, Clermont-Ferrand, 29 Mai-1^{er} Juin 2003.
- Trément F., Baret F., Dacko M., Trescarte J., Calbris M., et al., 2020. Towns, roads and development dynamics in the Arverni's territory in Roman times (Auvergne, France). Regional urban systems in the Roman Empire. Colloque international (Leiden, 23-24 juin 2017), Luuk de Lig; John Bintliff ; Matthew Hobson, Jun 2017, Leiden, Netherlands. pp.128-157, (10.1163/9789004414365_006). (halshs-01839437)
- Van Andringa W., 2015. Le cens, l'autel et la ville chef-lieu : Auguste et l'urbanisation des Trois Gaules, *Gallia*, 72, 1, p. 19-33.

ANNEXE - Qualité et intentionnalité des alignements

Pour une ville, sauf autre mention, le point est situé sur l'emplacement de son église. La qualité de l'alignement des points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est définie avec la probabilité P que

l'alignement des noms soit dû au hasard, compte tenu de p et des nombres de points de même type, le nombre de combinaison de i points parmi j points du même type étant donné par $C_{ij} = \frac{j!}{i!(j-i)!}$. Le seuil d'acceptation d'une intention est fixé à $P < 0.05$. Il y a 7 types de points ($j = 2$ à 4 points par types de points) : type *Augustus* (3), type *Magenticum* (2), type *Arvernos* (2), sommets emblématiques (3), *oppida* (3), chefs de *pagi* (4), type *Magnus Locus* (1).

L'agrandissement de la cité par *Arvernos*

Ligne 1 Avermes - Moissat - Brioude - Auvers

Longueur 177 km, orientation 178°

$r^2 = 0.99$ et $p = 0.0020$. $P = C_{12} * C_{14} * C_{23} * p = 24 p = 0.048$.

Avermes - Moissat - Manglieu - Brioude - Auvers

Longueur 177 km, orientation 178°

$r^2 = 0.99$ et $p = 0.0026$. $P = C_{23} * C_{12} * C_{11} * C_{14} * p = 24 p = 0.062$

Ligne 2 Les Auvers - Puy de Montgy - Puy de Dôme - Le Marléon - Avermes

Longueur 204 km, orientation 16° .

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0059$. $P = C_{13} * C_{12} * p = 6 p = 0.016$

Avec le Puy de Montgy :

$r^2 = 1.00$, $p < 0.0001$. $P = C_{13} * C_{12} * C_{12} * p = 12 p < 0.0012$

Ligne 3 Augustonemetum - Ricomagos - Avermes

Longueur 92 km, orientation 11°

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0143$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{12} * p = 24 p = 0.057$.

Ligne 4 Moulin d'Acoust - Manglieu - Le Marléon

Longueur 127 km, orientation 164° .

$r^2 = 1$, $p = 0.00173$. $P = C_{13} * C_{22} * p = 6 p = 0.0104$

L'agrandissement de la cité par *Mogons*

Lignes-5 Méjensac - Puy de Montgy - Puy de Dôme - Montgond

Longueur 149 km, orientation 8°

$r^2 = 0.99$, $p = 0.0034$, $P = C_{12} * C_{12} * C_{14} * C_{15} * p = 0.24$

Ligne 6

Puy de Montgy - Augustonemetum - Bois Mongy

Longueur 97 km, orientation 55° .

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0044$, $P = C_{12} * C_{13} * C_{12} * p = 0.048$

L'agrandissement de la cité par *sino*, « le lien »

Ligne 7

Avermes - Puy Snidre - Pierre sur Haute - Mont Signon

Longueur 195 km ; orientation 160°

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0006$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{12} * p = 24 p = 0.0144$

Sans Pierre sur Haute

$r^2 = 1$. $p = 0.0083$. $P = C_{13} * C_{12} * p = 6 p = 0.0456$

Ligne 8

Mont Signon - Auvers - Mongon - Le Siniq

Longueur 116 km. Orientation 94° .

$r^2 = 1$. $p = 0.0039$. $P = C_{23} * C_{13} * C_{14} * p = 36 p = 0.140$

Ligne 9

Le Siniq - Santoire - Source de l'Auzon - Avermes

La ligne passe aussi près du Plomb du Cantal (1 km), au Puy des Prêtres (source, rocher), au fanum de Rajat (Murol) et au village de Monne.

Longueur 178 km. Orientation 14°

$r^2 = 1$, $p = 0.0001$, $P = C13 * C13 * C12 * C13 * p = 54$ $p = 0.0054$

Capture des *oppida* ambivarètes et Vellaves

Ligne 10

Puy de Sancy – Augustonemetum – Tarnat - Viermeux

Longueur 86 km, orientation 38°. TARNAT, **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* »

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0001$, $P = C14 * C13 * C14 * p = 0.0048$

Sans Tarnat :

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0023$, $P = C14 * C13 * p = 0.028$

Ligne 11

Puy de Sancy - *Sinoduron* (Senouire alias Brioude) - *Oppidum* de Rochelambert – Mont Signon (Chaudeyrolles, Haute Loire)

Longueur 127 km. Orientation 120°.

$r^2 = 1$, $p < 0.0001$, $P < C13 * C24 * C13 * p = 27$ $p = 0.0027$